

AÇÕES HEPATOPROTETORAS DA TIRZEPATIDA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Danielle Carla Lopes dos Santos¹; Michelle Rocha Parise².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

²Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A tirzepatida (Mounjaro®) é um medicamento com indicação terapêutica para o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e possui como mecanismo de ação a atividade agonista dupla nos receptores dos hormônios intestinais peptídeo semelhante a glucagon 1 (GLP-1) e peptídeo inibidor gástrico (GIP). Para além de seus efeitos na redução da glicemia e na redução do peso bem difundidos, demais ações benéficas vêm sendo reportadas. Nesse sentido, levanta-se discussões sobre a possibilidade de uso desse fármaco no tratamento da obesidade e da doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA), baseadas principalmente nos efeitos hepáticos benéficos. **OBJETIVOS:** Buscar informações na literatura acerca dos efeitos hepatoprotetores da tirzepatida. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados eletrônicas PubMed, BVS/LILACS e CAF-e com os seguintes descritores “Tirzepatide”, “Liver”, “Effect OR Protection”, com o uso do operador booleano "AND". A coleta de dados ocorreu em junho de 2024 e abrangeu estudos publicados em todas as línguas em um recorte temporal de 5 anos. A pesquisa obteve 107 artigos, dos quais 87 foram excluídos em razão do título, resumo, duplicidade e indisponibilidade na íntegra e 6 após análise do texto completo por não corresponderem ao objetivo, restando 14 para revisão. **RESULTADOS:** Os efeitos hepatoprotetores são apontados como desfechos secundários nos estudos dos efeitos da tirzepatida. Nesse viés, os trabalhos demonstraram que a administração desse medicamento resulta em melhorias em biomarcadores hepáticos presentes na DHGNA – redução dos níveis de queratina-18 (K-18) e de procolágeno III (Pro-C3), redução na atividade das transaminases e aumento nos níveis de adiponectina –, em reduções nas concentrações de triglicerídeos e colesterol de lipoproteína de densidade muito baixa e aumento na concentração de colesterol de lipoproteína de alta densidade, assim como em reduções significativas no teor de gordura hepática e do tecido adiposo visceral, associada à uma redução do peso corporal. **CONCLUSÃO:** A tirzepatida possui ações hepatoprotetoras, o que gera mudanças no perfil de metabolismo e acúmulo lipídico hepático, mitigando a esteatose e fibrose hepática. Ademais, percebe-se a necessidade de trabalhos futuros acerca do tema, com o objetivo de analisar esses efeitos hepatoprotetores do medicamento como desfechos primários e, assim, consolidar novas indicações terapêuticas.

Palavras-chave: Análogos do GLP-1. Esteato-hepatite. Hepatoproteção. Terapêutica.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.